

Галина Брославська

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради,
broslavska2010@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9839-4604>

Любов Філь

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради,
brosllubov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0012-2994>

Halyna Broslavska

Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy”
of the Kharkiv Regional Council,
broslavska2010@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9839-4604>

Liubov Fil

Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy”
of the Kharkiv Regional Council,
brosllubov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0012-2994>

ВЛАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ШЛЯХ ДО ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ ТА ПРАЦІ

Анотація. Кожен педагог сучасності ставить перед собою ціль – створити власну технологію освітньої діяльності, щоб у подальшому застосовувати її у своїй професійній діяльності для підготовки здобувачів освіти до повноцінного життя та праці в умовах інформаційного суспільства.

Викладач, працюючи із сервісом Carrd, матиме змогу створювати невеликі освітні ресурси, які відправлятиме для вивчення здобувачам освіти.

Ключові слова: педагог, здобувач освіти, освітній процес, конструктор сайтів.

Abstract. Every educator of today sets the goal – to create their own technology of educational activities for further applying it in their professional activities to prepare students for their full life and work in the information society.

The teacher, working with Carrd Service, will be able to create small educational resources that will be sent to the students.

Keywords: educator, student, educational process, website service.

Упровадження в освітній процес нових технологій є важливим фактором розвитку нашої освіти. Жодну з існуючих технологій не слід вважати універсальною адже, на нашу думку, теперішня педагогічна реальність є цьому підтвердження – вона не може бути монотехнологічною. Тому перед кожним освітянином сучасності стоїть завдання – вміти створювати власну технологію освітньої діяльності, застосовувати її у своїй професійній діяльності для підготовки здобувачів освіти до повноцінного життя та праці в умовах інформаційного суспільства.

Неодноразово у своїх працях та судженнях ми згадували про проблему, яка існує в педагогічному середовищі, а саме: великій кількості викладачів важко зробити власні освітні веб-сайти, адже у багатьох із них немає достатніх

знань та досвіду для цього. Педагоги-практики шукають інструменти, програми, які б давали їм можливість без труднощів створювати навчальний матеріал для здобувачів освіти, представляти їм у більш зрозумілішій формі інформацію відповідного освітнього компоненту.

Сьогодні освітянам пропонується багато простих конструкторів веб-сайтів, які вони могли б використати для створення власних онлайн ресурсів. Але значна їх кількість має величезне меню із численною кількістю опцій, які не завжди бувають потрібні для швидкого створення простого сайту. При цьому не слід забувати про необхідність вивчати інструменти, за допомогою яких педагогами створюватиметься освітній ресурс. Багато викладачів жаліються, що в них на вивчення характеристик та функціонального призначення інструментів запропонованого конструктора не вистачає часу і терпіння.

Метою нашої праці є бажання звернути увагу педагогів на, так звані, конструктори сайтів «на швидку руку» Telegra.ph, Teletype, Medium й інші, які, беззаперечно, є важливими та потрібними. Хоча, щодо естетичного оформлення, вони значно поступаються іншим більш потужнішим програмам.

Автори у своїй праці представлятимуть конструктор Carrd, який є не тільки простим у користуванні, але й допоможе користувачеві створити онлайн сторінки дуже гарної якості. Carrd – відносно новий сервіс, який дає можливість швидко створювати непогані, прості веб-сайти.

За допомогою Carrd можна здійснювати та впроваджувати в освітній процес невеликі сайти різноманітної тематики, які виглядають набагато краще, чим ті, які були зроблені за допомогою конструктора сайтів Google тощо.

Працюючи з конструктором Carrd, обираючи потрібний шаблон, користувач попередньо повинен уявляти собі, який вигляд матиме його сайт. У подальшому все залежить від того, наскільки викладач (здобувач освіти) ефективно зможе використати наявні в програмі такі інструменти: застосувати.

У представленому конструкторі Carrd дозволяється безкоштовно використовувати майже всі інструменти крім:

- інструмента «слайд-шоу», він доступний тільки сім днів;
- інструмента вбудовування html-кода (він пропонується тільки в платній версії).

У запропонованому нами конструкторі Carrd також є й недоліки. Вони виявляються у тому, що в безоплатному доступі користувач може створювати

тільки три веб-сторінки. Тому автори пропонують такий вихід із цієї неприємної ситуації:

- видалити непотрібну сторінку, а на її місці створити нову;
- створити новий аккаунт.

Також не зовсім приємним є те, що розробники конструктора Carrd обмежили можливості вбудовування відео із користувацького комп'ютера до 4 МГб.

Але, не дивлячись на існуючі обмеження в конструкторі Carrd, ми вважаємо, що на сучасному етапі він може стати альтернативою, надійним компактним інструментом не тільки для педагогів, але й для здобувачів освіти шкіл, коледжів, закладів вищої освіти тощо. Адже за допомогою сервісу Carrd можна:

- створювати прості веб-сайти для обміну з іншими користувачами інформацією: про себе; про свою роботу; питання, які потрібно вирішити тощо;
- створювати тематичні сторінки з освітнього компоненту, який вивчається здобувачами освіти.

Під час дистанційної освіти викладач матиме змогу швидко, без особливих труднощів, створювати невеликі освітні ресурси і відправляти їх для ознайомлення здобувачам освіти. Також за допомогою даного сервісу можна вирішити проблеми щодо розробки міні-сайтів дітьми в проектах.